

USO DE COAGULANTES NATURAIS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA SUPERFICIAL

Autor principal

FERNANDO JEFERSON DE MACÊDO NASCIMENTO

fernando.jeferson@ufrpe.br

Título

USO DE COAGULANTES NATURAIS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA SUPERFICIAL

Resumo

Introdução: No panorama global de busca por métodos sustentáveis de tratamento de água, o presente estudo se concentra no emprego de coagulantes naturais, destacando sua potencial aplicação no tratamento de águas superficiais. Diante dos crescentes desafios ambientais e da necessidade premente de práticas mais ecológicas, a investigação sobre coagulantes naturais representa uma abordagem promissora para mitigar impactos adversos nos recursos hídricos. **Objetivos:** O cerne deste estudo é avaliar a eficácia de coagulantes naturais na remoção de impurezas presentes em águas superficiais. Em paralelo, almeja-se comparar os resultados obtidos com coagulantes químicos tradicionais, delineando a viabilidade dessas alternativas sustentáveis. Outro objetivo relevante consiste em analisar o impacto ambiental associado à adoção de coagulantes naturais em contraposição aos métodos convencionais. **Metodologia:** Para atingir esses objetivos, foram conduzidos experimentos em escala laboratorial, empregando amostras de água superficial contaminada. Diferentes coagulantes naturais, como sementes de plantas específicas, foram testados em condições controladas. Durante o processo, foram rigorosamente monitorados parâmetros físico-químicos para avaliar a eficácia na remoção de sólidos suspensos e outros contaminantes. **Resultados:** Os coagulantes naturais demonstraram uma capacidade notável na remoção de sólidos suspensos, comparável à eficácia dos coagulantes químicos convencionais. Adicionalmente, observou-se uma formação reduzida de subprodutos indesejados, indicando um potencial benefício ambiental intrínseco à adoção desses coagulantes naturais. **Conclusão:** Diante dos resultados promissores, a utilização de coagulantes naturais emerge como uma alternativa robusta para o tratamento de água superficial. A eficácia comparável aos métodos convencionais, aliada a um menor impacto ambiental, respalda a viabilidade dessas abordagens sustentáveis. Este estudo contribui significativamente para o avanço do conhecimento sobre práticas ambientalmente responsáveis no tratamento de água, promovendo a adoção de estratégias mais sustentáveis nos sistemas de abastecimento hídrico.

Palavras-chave

COAGULANTE
ÁGUA
RECURSOS HÍDRICOS
TRATAMENTO